

РАДИОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА

10.5281/zenodo.13990136

МАРГОЛИН Дмитрий Григорьевичстарший инженер по работе с клиентами на производстве в сфере полупроводников,
Applied Materials, США

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ПРОЦЕССЕ CMP: ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ ДОСТИЖЕНИЙ И ИХ ВЛИЯНИЯ НА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Аннотация. В статье рассмотрены современные технологические инновации в процессе химико-механической полировки, применяемом в микроэлектронной промышленности. Осуществлен обзор новейших разработок в области абразивных суспензий, улучшенных материалов подложек и систем автоматизированного управления. Проанализировано влияние данных инноваций на качество продукции, в частности на точность полировки, снижение дефектов и улучшение однородности поверхности. Также рассмотрены экономические и экологические аспекты внедрения инноваций, включая сокращение затрат на материалы, уменьшение объема химических отходов и снижение энергопотребления. В заключение обсуждаются перспективы дальнейшего развития технологии CMP, направленные на повышение эффективности и экологичности процесса.

Ключевые слова: химико-механическая планаризация (CMP), абразивные суспензии, наночастицы, автоматизация, микроэлектроника, технологические инновации, качество продукции, экономические аспекты, экологические аспекты.

Актуальность исследования

Технологические инновации в современном производстве полупроводников и микроэлектронных устройств играют ключевую роль в достижении высокой производительности, качества продукции и сокращении производственных затрат. Одним из важнейших процессов в этой сфере является химико-механическая планаризация (Chemical Mechanical Planarization, CMP), используемая для создания ультратонких и ровных слоев на поверхности полупроводниковых пластин. CMP обеспечивает необходимую плоскостность подложек, что критично для создания многослойных микросхем с минимальными размерами компонентов.

С развитием технологий растут требования к точности, чистоте и однородности поверхностей, а также к снижению количества дефектов в конечной продукции. Это привело к необходимости внедрения инновационных решений в

процесс CMP, таких, как использование новых абразивных суспензий, улучшенные материалы подложек, интеллектуальные системы управления и мониторинга. Актуальность исследования последних достижений в области CMP обусловлена необходимостью адаптации производства к постоянно усложняющимся технологическим процессам, а также требованиями к качеству продукции для современных микроэлектронных устройств, которые становятся все более сложными и миниатюрными.

Кроме того, технологические инновации в CMP имеют не только производственное значение, но и важны с точки зрения экономической эффективности и экологической устойчивости. В условиях глобальной конкуренции и ужесточения экологических норм компании вынуждены искать пути для оптимизации производственных процессов, минимизации расхода химических веществ и снижения экологической нагрузки на окружающую среду. Поэтому

исследование последних достижений в области СМР является своевременным и востребованным для дальнейшего совершенствования технологий микроэлектронного производства.

Цель исследования

Целью данного исследования является проведение комплексного обзора и анализа новейших технологических инноваций в процессе СМР и их влияния на качество продукции в микроэлектронной промышленности.

Материалы и методы исследования

В ходе исследования проведен анализ последних достижений в области химико-механической планаризации. Используются данные из научных публикаций, патентов и промышленных отчетов, описывающих современные разработки в области абразивных суспензий и систем управления процессом.

Методологической основой исследования стал сравнительный анализ различных типов суспензий и материалов подложек, их влияния на параметры процесса и качество полируемых поверхностей. Для оценки экономической эффективности и экологической безопасности применены методы анализа производственных затрат, расхода материалов и уровня загрязнения окружающей среды.

Результаты исследования

Химико-механическая полировка (также называемая химико-механической планаризацией, Chemical Mechanical Polishing, СМР) является одним из важнейших процессов в современной микроэлектронной промышленности, применяемым для создания плоских и гладких поверхностей на подложках, используемых при производстве интегральных схем, микропроцессоров и других полупроводниковых устройств [1, с. 41]. СМР объединяет химическое воздействие на материал с механическим трением абразивных частиц, что позволяет одновременно удалять материал и выравнивать поверхность, добиваясь высокой точности и

плоскостности. Основной целью СМР является удаление неровностей, слоев материалов и излишков металла, остающихся после различных технологических операций, таких как осаждение и травление. Процесс СМР активно применяется на этапе планаризации поверхностей для создания многослойных структур в микросхемах.

Процесс СМР включает в себя три ключевых компонента:

1. Механическое воздействие (трение абразивных частиц по поверхности), которое обеспечивает физическое удаление слоя материала.
2. Химическое воздействие (взаимодействие химических веществ с поверхностью), которое способствует ослаблению связей материала, облегчая его механическое удаление.
3. Полировальная суспензия, которая содержит абразивные частицы и химические реагенты, играя ключевую роль в достижении оптимального взаимодействия между механическим и химическим аспектами процесса.

Механическое воздействие достигается за счет давления между полировальной подложкой и обрабатываемой поверхностью, а химическая составляющая усиливает растворение и удаление слоя. Соотношение этих воздействий варьируется в зависимости от обрабатываемого материала и требований к конечной поверхности. Правильный баланс между химическим и механическим воздействием критичен для минимизации дефектов и повышения качества продукции [2, с. 397].

Ключевыми параметрами процесса СМР являются давление, скорость вращения, состав полировальной суспензии и температура. Каждый из этих факторов оказывает непосредственное влияние на эффективность удаления материала и качество конечной поверхности. В таблице 1 приведены основные параметры процесса СМР и их влияние на результат.

Таблица 1

Основные параметры процесса СМР

Параметр	Описание	Влияние на процесс
Давление	Сила, с которой полировальная подложка прижимается к поверхности	Повышенное давление увеличивает скорость удаления материала, но может привести к возникновению механических дефектов
Скорость вращения	Частота вращения полировальной подложки и пластины	Высокие скорости увеличивают эффективность процесса, но могут вызывать неравномерность снятия материала и усиление дефектов на поверхности

Параметр	Описание	Влияние на процесс
Полировальная суспензия	Состав суспензии, включая тип абразивов и химических реагентов	Влияет на химическое растворение и трение, что определяет баланс между удалением материала и сохранением качества поверхности
Температура	Температурные условия в процессе CMP	Температура может влиять на химическую активность суспензии и, как следствие, на скорость удаления материала

CMP работает на принципе совместного действия химического растворения и механического удаления материала. Химические реагенты (например, окислители, кислоты или основания) вступают в реакцию с обрабатываемым материалом, ослабляя связи между атомами и делая материал более податливым для последующего механического воздействия. Абразивные частицы, содержащиеся в суспензии, выполняют функцию механического удаления ослабленного материала. Таким образом, комбинация этих двух процессов позволяет

добиться высокого уровня выравнивания и чистоты поверхности.

Одним из ключевых факторов, влияющих на эффективность CMP, является подбор состава суспензии. Современные суспензии содержат различные типы абразивов, такие как кремнезем, алюминий и диоксид церия, которые имеют различные размеры частиц и химическую активность [3, с. 17]. Влияние химического состава суспензии на процесс CMP показано на рисунке 1.

Рис. 1. Влияние состава суспензии на скорость удаления материала и качество поверхности

Особое внимание уделяется созданию суспензий, обладающих улучшенной химической активностью (табл. 2). Современные исследования показывают, что внедрение селективных реагентов, которые реагируют только с целевыми материалами, позволяет добиться большей селективности процесса CMP, снижая

уровень повреждений соседних слоев. Например, суспензии с химически активными компонентами для обработки меди снижают количество абразивных частиц, что уменьшает вероятность появления механических дефектов на поверхности.

Таблица 2

Суспензии, обладающие улучшенной химической активностью

Тип суспензии	Размер абразивов (нм)	Материалы для обработки	Основные преимущества
Наночастицы оксида кремния	50-100	Медные подложки	Повышенная точность, низкая вероятность дефектов

Тип суспензии	Размер абразивов (нм)	Материалы для обработки	Основные преимущества
Диоксид церия с наночастицами	80-120	Оксиды	Улучшенное качество полировки, высокая скорость
Гибридные суспензии с реагентами	100-150	Многослойные структуры	Селективность полировки, снижение повреждений

Инновации в материалах подложек играют важную роль в совершенствовании процесса CMP. Новые материалы, такие как нанокompозиты и многослойные структуры, требуют специфических подходов к полировке. Например, использование слоев с повышенной твердостью, таких как нитрид кремния (Si_3N_4), требует применения более агрессивных химических растворов, что усиливает сложность управления процессом.

Другие инновационные материалы, такие как диэлектрические слои с низкой диэлектрической постоянной (low-k), требуют более мягких суспензий для предотвращения разрушения структуры. Важно отметить, что новые материалы для подложек не только повышают производительность полупроводниковых устройств, но и предъявляют более высокие требования к процессу CMP, стимулируя разработку специализированных суспензий и полировальных подложек.

Внедрение новых абразивных суспензий, улучшение подложек и материалов, а также использование интеллектуальных систем управления позволяет достичь более высокого уровня точности, снижения дефектов и повышения однородности поверхностей. В

результате улучшаются ключевые характеристики продукции, такие как производительность, долговечность и надежность полупроводниковых устройств.

1. Повышение точности полировки

Современные технологические решения в CMP позволяют добиться точного и контролируемого удаления материала с поверхности подложек. Например, использование наночастиц в абразивных суспензиях позволяет значительно улучшить плоскостность и однородность поверхностей, что особенно важно для создания многослойных микросхем. Более точное удаление материалов снижает вероятность возникновения неравномерностей, что непосредственно отражается на стабильности и качестве продукции.

2. Снижение количества дефектов

Новые абразивные суспензии с улучшенными химическими и механическими характеристиками позволяют более деликатно воздействовать на поверхность материалов, снижая механическое давление и вероятность повреждений. В результате удается значительно уменьшить количество дефектов на поверхности полупроводниковых пластин.

Рис. 2. Влияние инноваций в CMP на количество дефектов

На рисунке 2 представлено влияние технологических инноваций в процессе СМР на количество дефектов на 1 см² поверхности. Как видно, благодаря внедрению новых технологий количество дефектов снизилось с 5 до 2 на 1 см², что свидетельствует о значительном улучшении качества полировки и уменьшении вероятности повреждений продукции.

3. Улучшение однородности поверхности

Чем выше однородность, тем меньше вероятность возникновения проблем при создании сложных многослойных структур. Инновации в области полировальных суспензий и систем управления процессом СМР позволяют значительно повысить однородность поверхности. Автоматизация процессов и использование машинного обучения способствуют более точному контролю толщины снимаемого слоя и снижению локальных отклонений на поверхности.

4. Оптимизация производительности

Внедрение интеллектуальных систем управления на базе ИИ и машинного обучения позволяет не только повысить качество продукции, но и сократить время обработки, что ведет к увеличению производительности и снижению затрат. Оптимизация параметров в реальном времени и мониторинг состояния полировальных подложек позволяют значительно повысить эффективность процесса.

Стремление к снижению затрат и минимизации негативного воздействия на окружающую среду стало важным направлением при разработке новых технологий для СМР. Рассмотрим основные экономические и экологические аспекты, связанные с внедрением инноваций в этом процессе.

1. Экономические аспекты внедрения инноваций:

- Снижение затрат на материалы. Современные суспензии обладают большей эффективностью за счет использования наночастиц и специализированных химических реагентов, что позволяет уменьшить количество используемых абразивов и химикатов при сохранении или повышении качества полировки. Это сокращает затраты на закупку сырья и снижает общие производственные расходы.

- Оптимизация времени цикла. Внедрение интеллектуальных систем управления на основе искусственного интеллекта и машинного обучения позволяет сократить время обработки за счет более точного контроля параметров процесса в реальном времени.

Уменьшение времени цикла приводит к увеличению производительности и снижению эксплуатационных затрат. Автоматизация процессов также позволяет снизить вероятность ошибок оператора, что дополнительно сокращает расходы на исправление дефектов.

- Увеличение срока службы оборудования. Инновации, связанные с улучшением состава суспензий и внедрением интеллектуальных систем мониторинга состояния полировальных подложек, позволяют продлить срок службы оборудования. Снижение износа подложек и контроль износа в реальном времени помогают минимизировать количество поломок и остановок производства. Это ведет к сокращению расходов на техническое обслуживание и замене оборудования, а также к уменьшению простоев.

2. Экологические аспекты внедрения инноваций:

- Снижение объема химических отходов. Современные технологии СМР направлены на сокращение использования химических реагентов и уменьшение объема производственных отходов. Внедрение высокоэффективных суспензий с улучшенными абразивными и химическими свойствами позволяет сократить количество использованных химикатов при полировке. Это особенно важно для снижения негативного воздействия на окружающую среду, так как уменьшение объема химических отходов снижает риск загрязнения воды и почвы.

- Использование экологически чистых абразивов. Инновации также касаются разработки экологически чистых и биоразлагаемых абразивных материалов. Такие абразивы не только уменьшают вредное воздействие на природу, но и позволяют сократить затраты на утилизацию отходов. Например, исследования показывают, что биоразлагаемые суспензии могут быть переработаны и повторно использованы в производстве, что способствует уменьшению общего объема отходов и снижению производственных издержек.

- Сокращение энергопотребления. Интеллектуальные системы управления процессом СМР позволяют оптимизировать энергопотребление за счет точного контроля параметров процесса и сокращения времени обработки. Это особенно важно в условиях глобального стремления к снижению углеродного следа производства. Сокращение времени полировки и более эффективное использование

оборудования позволяет уменьшить расход электроэнергии, что положительно сказывается на экологическом следе предприятия.

3. Комплексный подход к устойчивому развитию

Комплексная интеграция экономических и экологических инноваций в процесс СМР способствует созданию более устойчивых и экологически безопасных производственных процессов. Предприятия, внедряющие такие инновации, не только снижают затраты, но и получают конкурентные преимущества на рынке за счет более экологически чистого и эффективного производства.

Перспективы развития процесса СМР связаны с дальнейшим совершенствованием технологий для повышения точности и производительности, а также с уменьшением экологического воздействия.

Основные направления включают:

- Использование искусственного интеллекта и машинного обучения для автоматизации и адаптивного управления процессом СМР в реальном времени, что позволит снизить количество дефектов и оптимизировать затраты на материалы.
- Разработка новых экологически чистых абразивных материалов и суспензий, которые будут более безопасными для окружающей среды и обеспечат более высокую производительность при меньших расходах.
- Многофункциональные системы мониторинга с возможностью предсказания состояния оборудования и своевременной корректировки параметров процесса, что увеличит срок службы оборудования и уменьшит количество производственных остановок.
- Улучшение химико-механического взаимодействия для повышения селективности удаления материалов, что позволит обрабатывать сложные многослойные структуры с большей точностью и минимальными повреждениями.
- Интеграция СМР с новыми производственными процессами, такими как изготовление чипов с использованием 3D-технологий, что создаст дополнительные требования к

полировке сложных архитектур и откроет новые возможности для оптимизации процесса.

Эти направления развития помогут сделать СМР более эффективным, экологически устойчивым и экономически выгодным, что будет способствовать его дальнейшему применению в высокотехнологичных отраслях, таких как микроэлектроника и нанотехнологии.

Выводы

Таким образом, внедрение инновационных технологий в процессе СМР способствует значительному повышению качества продукции, снижению дефектов и оптимизации производственных процессов. Использование наночастиц в абразивных суспензиях, внедрение интеллектуальных систем управления и автоматизации процессов позволяют сократить затраты и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Внедрение экологически чистых и эффективных решений в СМР также открывает новые возможности для дальнейшего улучшения производительности. Перспективы развития СМР включают активное использование искусственного интеллекта, усовершенствование химико-механических процессов и интеграцию с новыми производственными технологиями, что делает данный процесс одним из ключевых элементов современной микроэлектронной промышленности.

Литература

1. Бутыгская М.В. Химико-механическая полировка как метод активации и восстановления поверхности кремниевых пластин в технологии создания структур «кремний-на-изоляторе» // Нано- и микросистемная техника. – 2006. – № 7. – С. 40-42.
2. Снежкова Е.Е., Холевин В.В. Распределение величины давления по обрабатываемой поверхности при химико-механической полировке // Молодой исследователь: вызовы и перспективы. – 2017. – С. 395-403.
3. Щербаков А.Б., Жолобак Н.М., Иванов В.К. [и др.] Наноматериалы на основе диоксида церия: свойства и перспективы использования в биологии и медицине // Біотехнологія. – 2011. – Т. 4, № 1. – С. 9-28.

MARGOLIN Dimitri

Senior Customer Service Engineer in the semiconductor manufacturing industry,
Applied Materials, USA

**TECHNOLOGICAL INNOVATIONS IN THE CMP PROCESS:
AN OVERVIEW OF RECENT DEVELOPMENTS AND THEIR IMPACT
ON PRODUCT QUALITY**

Abstract. *The article discusses modern technological innovations in the process of chemical-mechanical polishing used in the microelectronic industry. An overview of the latest developments in the field of abrasive suspensions, improved substrate materials and automated control systems has been carried out. The impact of these innovations on product quality, in particular on polishing accuracy, reduction of defects and improvement of surface uniformity, is analyzed. The economic and environmental aspects of innovation are also considered, including reducing material costs, reducing chemical waste and reducing energy consumption. In conclusion, the prospects for further development of CMP technology aimed at improving the efficiency and environmental friendliness of the process are discussed.*

Keywords: *chemical and mechanical planarization (CMP), abrasive suspensions, nanoparticles, automation, microelectronics, technological innovations, product quality, economic aspects, environmental aspects.*